

PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE FORMULAÇÕES A BASE DE GÉIS E FILMES DE COMPÓSITOS DE CARBOXIMETILCELULOSE-ARGILA COM POSSÍVEL APLICAÇÃO NA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS

Ysadora J. S. Barbosa (PQ)^{1*}; Luizmar Gonçalves Filho (PG)¹; Douglas Silva Machado (PQ)¹; Tatiana Batista (PQ)¹

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

Os medicamentos podem ter liberação convencional ou modificada. A liberação modificada visa um aproveitamento mais eficiente do princípio ativo, evitando variações de concentração e proporcionando um efeito mais duradouro. Materiais formadores de filmes, como a carboximetilcelulose (CMC), são alternativas promissoras para a liberação controlada de fármacos. A CMC é biocompatível, atóxica e não carcinogênica, mas é altamente solúvel em água devido aos seus grupos polares. Para reduzir essa solubilidade, podem-se usar agentes reticulantes, como o ácido cítrico (AC), que formam ligações cruzadas estáveis com a CMC, criando uma rede tridimensional. A adição de argilas, como a Laponita, pode melhorar ainda mais o sistema de liberação controlada devido à sua capacidade de adsorção e desorção do fármaco. A Laponita, com partículas nanométricas, mantém a transparência do filme. O objetivo deste trabalho é a obtenção de filmes de compósito de CMC reticulada com ácido cítrico e Laponita para aplicação na liberação controlada de fármacos. Foram preparados filmes de CMC reticulada com AC e filmes de compósito de CMC reticulada com AC e Laponita RD. Para isso, foram produzidos géis de CMC, CMC/AC, e CMC/AC/argila como base para a obtenção dos filmes. Parâmetros como concentração de CMC, concentração de AC, temperatura e tempo para secagem/reticulação dos filmes foram avaliados. Para os filmes feitos com CMC em concentrações de 1% a 5%, escolheu-se a concentração de 3% devido à facilidade de solubilização da CMC em meio aquoso, resultando em géis e filmes com espessura homogênea e facilidade de remoção do molde. Em seguida, variou-se a concentração de AC (10% a 45%), sendo selecionada a concentração de 10% devido às características visuais, espessura homogênea dos filmes e menor perda de massa comparada a concentrações mais altas de AC. Foi avaliado o tempo de secagem e reticulação e a ação da temperatura nos filmes, nas temperaturas de 60°C e 80°C e nos tempos de 12, 18 e 24 horas. Os filmes de CMC/AC e os de compósito de CMC/AC/Laponita preparados conforme os critérios selecionados (CMC 3%, AC 10%, 60°C e 12 horas) foram caracterizados por critérios visuais, perda de massa, ângulo de contato, espectroscopia de infravermelho (FTIR) e intumescimento. Visualmente, todos os filmes foram classificados com pouco brilho, sem aderência à pele e reduzida transparência. A maleabilidade dos filmes aumentou com a presença de AC e também com a adição de argila. Observou-se redução da perda de massa com o aumento da concentração de argila. O intumescimento dos filmes de compósitos de CMC/AC/Laponita aumentou com a adição da quantidade de argila. As medidas de ângulo de contato dos filmes de CMC 3%/AC (15%, 30% e 45%) indicaram diminuição do ângulo de contato com o aumento da concentração de AC, indicando aumento da hidrofobicidade da superfície dos filmes devido à adição de grupamentos -COOH. A reação de reticulação foi indicada pela presença da banda em 1725 cm⁻¹ no espectro de infravermelho, sugerindo a formação de ésteres. Os parâmetros avaliados permitiram a obtenção de filmes estáveis com características visuais satisfatórias, mostrando-se promissores para futuras aplicações na liberação de princípios ativos de aplicação tópica.

Palavras-chave: Carboximetilcelulose, Ácido cítrico, Argila laponita, Filme.

Categoria: Trabalho de Pesquisa desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *ysadorabarbosa@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14760944